

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**MAKTABGACHA TA’LIMDA TARBIYANI TASHKIL ETISH
KAFEDRASI**

**«MAKTABGACHA TA’LIMNING DOLIZARB MASALALARI:
MUAMMO VA YECHIMLARI»**

**(“ACTUAL ISSUES IN PRESCHOOL EDUCATION: PROBLEMS
AND SOLUTIONS”**

**«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»**

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

MATERIALLARI

**“Bekshox print servis”
TERMIZ – 2024**

Maktabgacha ta'limning dolizarb masalalari: muammo va yechimlari [Matn]:
to'plam / TERMIZ: Bekshox print servis, 2024. – 740 b.

Mazkur to'plam Termiz davlat pedagogika instituti "Maktabgacha ta'limning dolizarb masalalari: muammo va yechimlari" mavzusida o'tkazilgan respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallaridan iborat.

Anjuman O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yilda xalqaro miqyosda o'tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnikaviy tadbirlar rejasiga muvofiq hamda Termiz davlat pedagogika institutida Toshkent shahridagi Puchyon universiteti, Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, Andijon viloyati Pedagogik maxorat markazi va boshqa milliy va xorijiy universitetlar hamda ilmiy tadqiqot markazlari hamkorligida tashkil etilgan.

Ilmiy to'plamda respublikamiz oliy o'quv yurtlarida faoliyat olib borayotgan professor-o'qituvchilar, sotsiologiya va amaliy psixologiya yo'nalishida ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlar, doktorantlar va mustaqil tadqiqotchilarning ilmiy maqolalari jamlangan.

© Maktabgacha ta'limning dolizarb masalalari: muammo va yechimlari
2024. © "Bekshox print servis" nashriyoti, 2024.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017- yil 19 - oktabr kuni maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishdagi nutqidan.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 25-yilligiga bag'ishlangan "Konstitutsiya — erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir" nomli ma'ruzasidagi nutqidan.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli "2030-yilgacha ta'limni rivojlantirish strategiyasi" qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ta'lim muassasalarida Ingliz tillarni o'qitishning sifatini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi 610-son Qarori. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 32 (792) son, 2017. – B. 167-169
5. X.B.G'aniyevaning "Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatishning zamonaviy usullari" nomli ilmiy maqola 2022
6. M.U. Ibrohimova Xorijiy tillarni o'qitishda madaniyatlararo muloqotni shakllantirish. International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages" Volum 2.2022
7. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi.-T.:O'qituvchi,2016 y.

Internet saytlar

1. www.tdpu.uz
2. www.pedagog.uz

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITUVCHI FAOLIYATINI BAHOLASH MEZONLARI XUSUSIDA.

Astanakulova Manzura Buribayevna– Termiz davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy rivojlangan davlatlarning xalqaro tajribalaridan va zamonaviy yondashuvlarining maktabgacha ta'lim tizimida qo'llanilishini o'rganish va bu boradagi rivojlanishlar haqida bayon etilgan.

Kalit so'z: Xalqaro tajriba, Germaniya ta'lim tizimi, Fransiya ta'lim tizimi tajribalari, Montessori yondashuvi, Regio Emilia yondashuvi, Walfdor yondashuvi, Skandinaviya mamlakatlari yondashuvi, Angliya va Koreya ta'lim tizimidagi yondashuvlar.

Annotation: This article describes the study of the application of international experiences and modern approaches of foreign developed countries in the preschool education system and their developments in this regard.

Keyword: International experience, German education system, French education system experiences, Montessori approach, Regio Emilia approach, Walfdor approach, Scandinavian countries approach, approaches in England and Korea education system.

Аннотация: В данной статье описывается исследование применения международного опыта и современных подходов зарубежных развитых стран в системе дошкольного образования и их наработки в этом направлении.

Ключевые слова: Международный опыт, немецкая система образования, опыт французской системы образования, подход Монтессори, подход Реджио Эмилии, подход Вальфдора, подход скандинавских стран, подходы в системе образования Англии и Кореи.

Maktabgacha ta'lim bolalarning aqliy, ijtimoiy, emotsional va jismoniy rivojlanishi uchun asosiy bosqich hisoblanadi. Bu davrda bola hayotida ta'lim jarayoni birinchi marta bosqichli va

tizimli shaklda yo'lga qo'yiladi. Zamonaviy ta'lim tizimida xalqaro tajribalarni o'rganish va ulardan samarali foydalanish maktabgacha ta'lim sifatini oshirishning muhim yo'nalishidir. Bugungi islohotlarga boy davrda Vatanimiz ta'lim tizimi keng qamrovli islohotlarni hamda qayta qurish ishlarini amalga oshirishdek murakkab jarayonni boshidan kechirmoqda. Jumladan, O'zbekistonda ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash maqsadlariga katta kuch va mablag'lar yo'naltirilmogda. Maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'lim tizimlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari faoliyatida sifat o'zgarishlari ro'y bermoqda. Ushbu modernizatsiya jarayonlari, islohot va o'zgarishlar natijadorligi ta'lim tizimiga, yangi avlod kadrlarini yetishtirish masalasiga borib taqalmoqda. Shunday ekan, maktab faoliyatini demokratlashtirish, uning insonparvarlik tamoyillarini rivojlantirish, shu asosida o'quv tarbiya ishlari mazmunini, uning shakl va uslubini kompleks yangilash va yanada takomillashtirish muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Zero, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir". Huddi shunday vazifani yengillashtirish maqsadida O'zbekiston chet davlatlarining ta'lim tizimlarini o'rgana boshladi.

Maktabgacha ta'lim tizimi Germaniyada ham ta'lim tizimining muhim bosqichi hisoblanadi. Bog'chalarni mablag' bilan ta'minlash turli jamoat tashkilotlari, xayriya birlashmalari, korxonalari, xususiy shaxslar, diniy muassasalar zimmasida. 1996-yildan boshlab bolalar bog'chasiga qatnash uchun huquqiy me'yorlar ishlab chiqildi. Bolalar bog'chasiga farzandlarni berish ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi. Bolalar bog'chasiga qatnash uchun otalardan ularning daromadiga qarab ma'lum miqdorda to'lov olinadi. Maktabgacha bolalar bog'chasi tayyorlov sinflari va kirish guruhlari maktab ta'limining birinchi bosqichiga kiradi.

Fransiya ta'limida bolalarning go'daklik chog'idanoq maktabda o'qitish uchun tayyor holda olib kelish g'oyat muhim masala hisoblanadi. Tarbiyalanuvchilar kichik guruh (2-4 yosh), o'rtaguruh (4-5yosh), katta guruh (5-6 yosh) tarzida tabaqalashtirilgan maktabga tayyorlov guruhi (5-6 yosh) bo'lib, ularga Fransiyada 100% shu yoshdagi bolalar qamrab olingan. Bolalarni maktabga tayyorlash uchun alohida dastur va darsliklar mavjud.

Xalqaro tajribalarini sinchkovlik va qunt bilan o'rganish orqali ta'lim tarbiyada qotib qolgan, o'z dolzarbligini yo'qotib borayotgan ish shakllari, uslublaridan xalos bo'lish bilan birga, uni munosib tarzda yangilashda qo'shimcha boy manbalarga ega bo'lamiz. Davlatimiz rahbari mamlakatda kadrlar muammosi mavjudligini barcha sohalarga islohotlar sur'atiga mos zamonaviy mutaxassislar kerakligini aytgan edi. Shu maqsadda butun ta'lim tizimi takomillashtirilmogda. Maktabgacha ta'lim rivojlantirilayotganini maktab saboqlariga puxta zamin bo'lmoqda. Umumiy o'rta ta'lim sifati ilg'or xalqaro tajriba va zamon talablari asosida yuksaltirilmogda. Prezident maktablari, buyuk allomalarimiz nomi bilan ataladigan ixtisoslashtirilgan maktablar, ijod maktablari, Temurbeklar maktablari kabi zamonaviy va innovatsion ta'lim maskanlari tashkil etildi. Ularda xalqaro tajribalar yo'lga qo'yilganligi kelajakda yetuk kadrlar yetishib chiqishidan dalolat beradi. 2019-yil 26- noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Zamonaviy maktab" larni tashkil etish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4537-sonli Qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq 2021-yilgacha maktablarnng kamida 3 foizi, 2025-yilgacha 20 foizi, 2030yilga qadar esa 50 foizini, "Zamonaviy maktab" larga aylantirishning asosiy parametrlari belgilandi. Prezidentning "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5198-son Farmoni, Prezidentning "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-3305-son qarori. 2017-yil 30-sentabrdagi qarorida tizimning samarali ishlashini ta'minlovchi asoslar belgilab berildi.

Maktabgacha ta'lim sohasi bolalarning rivojlanishi hozirgi global zamonda muhim bosqich hisoblanadi. Shu sababli, butun dunyodagi mamlakatlarda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga katta e'tibor ko'rsatilmoqda. Maktabgacha ta'limni rivojlantirishda qo'llaniladigan rir qator xalqaro tajribalar va yondashuvlar mavjud bo'lib, ular yordamida

maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual, ijtimoiy, jismoniy va psixologik rivojlanishiga ko'maklashadi. Hozir bir qancha yondashuvlar bilan tanishib chiqamiz.

1. Montessori yondashuvi (Italiya)

Asoschisi: Mariya Montessori.

Asosiy tamoyillar: Bola markazida rivojlanish (child-centered approach).

Mustaqil ta'lim olish uchun qulay muhit yaratish.

Bolalarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish.

Amaliyoti: Montessori materiallari yordamida bolalarning o'z-o'zini boshqarishi va mustaqil faoliyati qo'llab-quvvatlanadi.

2. Reggio Emilia yondashuvi (Italiya)

Asoschisi: Loris Malaguzzi.

Asosiy tamoyillar: Bolaning ijodiy salohiyatini rivojlantirish.

O'yin va amaliy faoliyat orqali o'qitish.

Ota-onalar, bolalar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlik.

Amaliyoti: Bolalarga erkin fikrlash imkoniyatini berish va ular uchun turli ijodiy loyihalar yaratish.

3. Waldorf yondashuvi (Germaniya)

Asoschisi: Rudolf Steiner.

Asosiy tamoyillar: Bolalarni tabiiy rivojlanish bosqichlariga mos ravishda ta'lim berish.

San'at va amaliy faoliyatga katta e'tibor qaratish.

Bolalarni texnologiyadan uzoqroq saqlash va ularni tabiatga yaqinlashtirish.

Amaliyoti: O'yin, hikoya qilish, qo'shiq aytish va san'at bilan shug'ullanish orqali o'qitish.

4. Skandinaviya mamlakatlari tajribasi

Tamoyillar:

Tabiat bilan yaqin aloqada bo'lish ("Forest Schools").

O'yin orqali o'qitish.

Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish.

Amaliyoti: Bolalarni ochiq havoda o'qitish, ularga ko'proq mustaqillik berish va ijodiy rivojlanishga e'tibor qaratish.

5. Yaponiyadagi yondashuvlar

Tamoyillar:

Guruhda ishlash va hamkorlik.

Intizom va mustaqillikni rivojlantirish.

Madaniy qadriyatlarni o'rgatish.

Amaliyoti: Jamoaviy o'yinlar va faoliyatlar orqali bolalarning ijtimoiy moslashuvchanligini oshirish.

6. Angliyadagi EYFS (Early Years Foundation Stage)

Tamoyillar:

Bolaning jismoniy, ijtimoiy, hissiy va intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlash.

O'yin orqali o'rganishni ta'minlash.

Har bir bola uchun individual yondashuv.

Amaliyoti: Bolalarning rivojlanish bosqichlarini kuzatish va ularni mustahkamlash.

Yuqoridagi qayd etilgan yondashuvlardan ko'rinib turibdiki, xalqaro tajribalar maktabgacha ta'limda bolalarni markazga qo'yish, ularning qiziqishlarini hisobga olish va ijodiy faoliyat orqali o'qitish muhim ekanligi to'g'risida xulosaga kelish mumkin. O'zbekiston ta'lim tizimi ham ushbu yo'nalishlardan foydalanib, milliy va xalqaro yondashuvlarni uyg'unlashtirish orqali bolalarning har tomonlama rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Ta'lim sohasida ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish hamda zamonaviy yondashuvlarni qo'llash xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish O'zbekistondagi yosh avlodning barkamol avlod bo'lib voyaga yetishishiga yordam beradi. Mamlakatimiz istiqboli, dunyo hamjamiyatidagi obro'-e'tiborining ortishida

salohiyatli va bilimli yoshlarning o'rni benihoya kattadir. Bunday yoshlarning shakllanishi uchun esa ularning juda kichikligidanoq zamin qo'yiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'limtizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent sh., 2019 yil 8 may, PQ-4312-son.
2. SH.M.Mirziyoyev "O'qituvchi va murabbiylar kuni" munosabati bilan soha vakillariga yo'llagan tabrik nutqi. Toshkent, 01.10.2020-yil.
3. Achilov A.M., Akramov J.A., Goncharova O.V. "Bolalarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash". T.: O'zbekiston, 2004-yil.
4. Haydarov B.T., Xolboyeva G.X. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi darslik T.: O'zbekiston, 2000-yil.
5. Tadjiyev M.X., Xusanxodjayeva S.I. "Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi" Toshkent.: "Iqtisod-moliya" 2017-yil.
6. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III/ 2020-yil, 384-bet.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

*Shokirov Temurmaliq Farhod o'g'li – Termiz
davlat pedagogika instituti Pedagogika va
inklyuziv ta'lim kafedrasio'qituvchisi*

Annatsiya: Ushbu maqola bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentliklarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish masalasiga bag'ishlangan. O'qituvchining kasbiy kompetentligi, uning pedagogik bilimlari, ko'nikmalari va psixologik tayyorgarligini o'z ichiga olgan keng tushuncha sifatida ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda innovatsion pedagogik texnologiyalar, metodik yondashuvlar va o'qituvchining shaxsiy xususiyatlarining ta'lim jarayonidagi o'rni keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kasbiy kompetentlik, boshlang'ich sinf o'qituvchisi, innovatsion pedagogik texnologiyalar, motivatsiya, metodik yondashuv, pedagogik kompetentlik, o'qituvchi malakasi, o'qituvchi faoliyat, o'qituvchi yondashuvi

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу совершенствования методики развития профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов. Профессиональная компетентность учителя рассматривается как широкое понятие, включающее его педагогические знания, умения и психологическую подготовку. В исследовании широко освещена роль инновационных педагогических технологий, методических подходов и личностных особенностей педагога в образовательном процессе.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, учитель начальных классов, инновационные педагогические технологии, мотивация, методический подход, педагогическая компетентность, квалификация учителя, педагогическая деятельность, ученический подход.

Annotation: This article is devoted to the issue of improving the methodology of developing the professional competences of future primary school teachers. Professional competence of a teacher is considered as a broad concept that includes his pedagogical knowledge, skills and psychological preparation. The role of innovative pedagogical technologies, methodical approaches and teacher's personal characteristics in the educational process is widely covered in the research.

Key words: professional competence, primary school teacher, innovative pedagogical technologies, motivation, methodical approach, pedagogical competence, teacher's qualification, pedagogical activity, student's approach

MUNDARIJA	
PhD Turamurodov Ulug'bek Uroqovich KIRISH SO'ZI	4
<i>1-SHO'BA: MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.</i>	
PhD Quvvatova Mohira Hikmatillayevna 5-6 YOSHLI BOLALARDA EKALOGIK MADANIYATNI XALQ OG'ZAKI IJODI ORQALI TARBIYALASH.	6
PhD Nuritdinova Xurshida Norpo'latovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING RIVOJLANISHIDA MUSIQIY TARBIYANING O'RNI.	8
p.f.f.d. (PhD), dots. Sh.S.Sharipova, p.f.f.d.(PhD), dotsenti Sh.X.Kadirova Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy g'urur hissini shakllantirishda tarbiyachining pedagogik faoliyati	10
Rayimov Begali Urolovich MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLANING MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLIGIGI MASALALARI	15
Altibayeva Gulbaxor Majitovna, Suyunova Gulasal G'ayrat qizi MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARBIYALASHDA EKOLOGIK TARBIYANING O'RNI	18
Altibayeva Gulbaxor Majitovna, Rustamova Nigora Usmanovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING INTELLEKTUAL QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	21
Rayimov Begali Urolovich, Abdusattorova Iroda Ilhom qizi ETNOPELAGOGIKANING MOHIYATI VA MAZMUNI	23
Turdiyev Azamat G'ayratovich, To'ranova Nilufar MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	27
Rayimov Begali Urolovich, Abdusattorova Iroda Ilhom qizi O'ZBEKISTONDA MILLIY QADRIYATLAR VA MILLATLARARO TOTUVLIK	29
Xabilova Sitara Tursunmurod qizi, Ziyadullayeva Madina ZAMONAVIY MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHISI	35
Yusupova Umida 6-7 YOSHLI BOLALARNING IJTIMOY - HISSIY JIHATDAN MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORGARLIGI	36
Xudoyqulova Kamola, Ochilova Mahliyo 6-7 YOSHLI BOLALARNING IJTIMOY- HISSIY JIHATDAN MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORGARLIGI	38
O'tasheva Lola Shoto'rayevna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING YOSHGA DOIR PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	40
G.Turdiyeva YANGI INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARGA XORIJIY TILLARNI O'RGATISH	42
Astanakulova M.B OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITUVCHI FAOLIYATINI BAHOLASH	45

MEZONLARI XUSUSIDA.	
Shokirov Temurmalik Farhod o'g'li BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	48
Turdiyev Azamat G'ayratovich MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MASHG'ULOTLARI JARAYONINI INTEGRASIYALASH	52
Turdiyev Azamat, Sarmanova Dilshoda MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI KATTALAR MEHNATIGA HURMAT VA QIZIQISH RUHIDA TARBIYALASH	55
Ortiqova Maftuna MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA FAOLIYAT MARKAZLARINI TASHKIL QILISH	57
Ochildiyeva Zulayho MAKTABGACHA YOSH BOLALADA MUSIQA MUHIM ESTETIK TARBIYA VOSITASI SIFATIDA	59
Qo'ylanova Nasiba, Ziyodulayeva Nasiba MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDA XALQ PEDAGOGIKASINING TARBIYAVIY IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH	60
Hasanova Fazila, Tog'aynazarova Dilshoda MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA ILK TEJAMKORLIK TUSHUNCHALARINI SHAKLLANTIRISH	62
Shamsiddinova Dilso'z Botirjom qizi Maktabgacha ta'lim tizimiga zamonaviy yondashuv va islohotlar	63
Sh.Nazarova, .SH.Toshpulatova BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA HAFTALIGI: MATEMATIKADAN KONKURS VA BELLASHUV O'TKAZISH	67
Sattorova Saida Erkin qizi MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KREATIV FIKRLASHNING SHAKLLANISHIGA ART-TERAPIYANING TA'SIRI	69
X.Rahimova Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda o'yin orqali fazoviy va miqdor tushunchalarni shakllantirish	71
S.Esanova, Quvondiqova Nilufar Otabek qizi Rivojlantiruvchi markalar	73
M.Qurbonova MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNI O'YIN KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH	74
S.T.Xabilova, H.Payg'amova BO'LAJAK TARBIYACHILARNING JAMIYATDA TUTGAN O'RNI	81
S.I.Pratov O'yin faoliyati jarayonida bolalarda tolerantlik tuyg'ularini tarkib toptirishning pedagogik mexanizmlari	83
K. X.Allaberdiev, O'razova Maqsuda MAKTABGACHA TAYYORLOV YOSHDAGI BOLALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISHNING SHAKL VA VOSITALARI	86
Nurboyeva Mahliyo MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TOLERANTLIKNI TARBIYALASHDA TARBIYACHINING OILA BILAN HAMKORLIGI	88